

Banco de Londres e América do Sul: detalhes construtivos e solução estrutural

Cassandra Salton Coradin

Arquiteta

Mestranda, UFRGS

Rua Cel. Lucas de Oliveira, 2920, 506

Porto Alegre, RS – CEP 90460-000

Fone-fax: (51) 33 32 55 82

cassandrakoradin@terra.com.br

Banco de Londres e América do Sul: detalhes construtivos e solução estrutural

Resumo

Em 1960 foi proposto um concurso para o projeto da nova sede central do Banco de Londres e América do Sul, em Buenos Aires. Constava nas bases do concurso, a necessidade de um edifício que transmitisse a integridade, eficiência e confiança - presentes nas operações do banco - por meio de uma expressão arquitetônica clara e concisa, que não recorresse a imagens do passado. Exigiam flexibilidade, além da preocupação com os materiais utilizados, que não exigissem grandes manutenções. A direção do banco considerou que o projeto de Clorindo Testa, Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini, não era somente o que melhor resolvia os aspectos funcionais e tectônicos, mas também, se adequava aos princípios simbólicos propostos. Sendo assim, em agosto de 1966, foi inaugurado um dos maiores exemplos de arquitetura moderna em terras sul-americanas.

O uso escultórico e funcional do concreto armado é uma característica da concepção estrutural desta obra que se define como um exemplo de uma planta livre, com as inúmeras possibilidades de organização. Em linhas gerais, o projeto é concebido como um grande espaço unificado, organizado mediante seis bandejas. As duas primeiras destinadas ao uso público, e os quatro níveis seguintes destinados ao uso interno do Banco. Todas elas estão dispostas em dois grupos paralelos.

Os esforços demandados para a execução da sede central do Banco de Londres e América do Sul, além da extraordinária qualidade de sua confecção, tornam de grande interesse a análise da sua estrutura. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo um minucioso exame da solução estrutural da sede central do Banco de Londres da América do Sul. Pretende-se oferecer maiores explicações técnicas sobre a estrutura de concreto armado e demonstrar alguns dos detalhes construtivos empregados nessa obra singular da arquitetura moderna argentina.

Abstract

In 1960 a competition was proposed to design the new headquarters of the Bank of London and South America in Buenos Aires. The terms of the competition included the need for a building that would impart integrity, efficiency and trust – present in the bank operations – by means of a clear and concise architectural expression that did not use images from the past. It required flexibility, besides concern about the materials used, which were to require little maintenance. The Bank board of directors considered that the project by Clorindo Testa, Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos and Alfredo Agostini, was not only the one which best solved the functional and tectonic aspects, it also responded best to the symbolic principles proposed. Thus, in August 1966 one of the greatest examples of modern architecture in South America was inaugurated.

The sculptoric and functional use of reinforced concrete is a characteristic of the structural concept of this work which is defined as an example of a free plan with many different possibilities of organization. On general lines the project is conceived as a large unified space, organized with six trays. The two first are for public use and the four next levels are for internal use by the Bank. All of them are disposed in two parallel groups.

Because of the efforts required to build the headquarters of the Bank of London and South America and the extraordinary quality of the work done, it is very interesting to analyze the structure. Therefore, the purpose of the present paper is to examine in detail the structural solution of the central headquarters of the Bank of London in South America. It is intended to provide further technical explanations about the reinforced concreted structure and demonstrate a few of the constructive details used in this unique building of modern Argentine architecture.

Banco de Londres e América do Sul: detalhes construtivos e solução estrutural

Fig. 01. Banco de Londres e América do Sul, vista da esquina das Ruas Bartolomé Mitre e Reconquista.
(Fonte: Acervo da autora. Junho,2007)

“...Apostavam em uma imagem de futuro, e se tratava da sede central do Banco de Londres e América do Sul, uma instituição caracterizada justamente pela força e tradição na Argentina. A adoção de uma imagem de futuro constituía uma troca radical no caráter até então conservador das sedes financeiras e foi motor principal da empresa, mas não deixava de ser resolvida como um monumento. Seria em última instância, um monumento à modernidade.”¹

A sede central do Banco de Londres e América do Sul, uma das criações mais notáveis internacionalmente, e talvez a mais relevante da Argentina quanto à criatividade e tecnologia, foi projetada, em 1960, pelo arquiteto Clorindo Testa junto dos arquitetos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini - escritório SEPRA. Constitui uma megaestrutura de concreto armado, cujos parâmetros de alta qualidade de execução e de detalhamento são nitidamente percebidos.

¹ LIERNUR, Jorge Francisco. *Arquitectura em la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001

O uso escultórico e funcional do concreto armado é uma característica da concepção estrutural desta obra que desenvolve um espaço interior unificado e estabelece uma relação direta com o exterior. Neste sentido, ao desenvolver uma malha ciclópica de concreto que auxilia na sustentação de uma caixa oca, onde bandejas suspensas e robustas escadas definem o espaço interior, conforma uma colunata perimetral que expressa o caráter do conjunto.

Os esforços demandados para a execução da sede central do Banco de Londres e América do Sul, além da extraordinária qualidade de sua confecção, tornam de grande interesse a análise da sua estrutura. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo um minucioso exame da solução estrutural da sede central do Banco de Londres da América do Sul. Pretende-se oferecer maiores explicações técnicas sobre a estrutura de concreto armado e demonstrar alguns dos detalhes construtivos empregados nessa obra singular da arquitetura moderna argentina.

Inicialmente, será feita uma apreciação dos aspectos funcionais e simbólicos da edificação, tanto em seu contexto circundante, quanto no seu interior. A seguir, far-se-á uma descrição da solução estrutural proposta, onde serão desvelados aspectos construtivos que demonstram a ambivalência do uso do concreto armado, sendo possível utilizá-lo como veículo de expressão escultórica, dada a sua maleabilidade, além de instrumentar sistemas reticulados.

Antecedentes

Em janeiro de 1960, foi proposto um concurso, de caráter privado, para o projeto da nova sede central do Banco de Londres e América do Sul, em Buenos Aires. Quatro importantes escritórios de arquitetura argentinos foram convidados para concorrer ao concurso, e receberam do Banco um programa de necessidades completo que incluía a quantidade e qualidade dos espaços requeridos, as funções a serem cumpridas e os serviços com os quais o edifício devia contar. Cabe destacar que neste programa se fazia menção também a outros temas, geralmente não mencionados em concursos semelhantes, como a questão da concepção arquitetônica.

Constava nas bases do concurso, a necessidade de um edifício que transmitisse a integridade, eficiência e confiança - presentes nas operações do banco - por meio de uma expressão arquitetônica clara e concisa, que não recorresse a imagens do passado, nem a clichês atuais que logo se tornariam antiquados. Exigiam flexibilidade nas distribuições das funções com o mínimo possível de pilares no interior dos recintos. Além disso, estabeleceram como condicionante o cuidado com futuras manutenções dos revestimentos escolhidos.²

A direção do banco considerou que o projeto de Clorindo Testa, Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini, não era somente o que melhor resolvia os aspectos funcionais e tectônicos, mas também, se adequava aos princípios simbólicos propostos. Sendo assim, seis

² Trecho das bases do concurso para a nova sede central do Banco de Londres e América do Sul, em Buenos Aires, Argentina. (retirado da revista SUMMA. nº6/7, p.28, dez.1966.)

anos depois, em agosto de 1966, foi inaugurado um dos maiores exemplos de arquitetura moderna em terras sul-americanas.

Aspectos funcionais e simbólicos

A sede central do Banco de Londres e América do Sul localiza-se sobre uma esquina do microcentro portenho e se apresenta como uma grande estrutura de concreto armado que contrasta com as tradicionais construções bancárias que a rodeiam -“um edifício inserido na cidade de modo quase brutal, com vontade de transformação, contudo, entendendo a estrutura urbana e dialogando com ela”³.

Fig. 02 e 03. Banco de Londres
(Fonte: GLUSBERG, J. *Clorindo Testa – pintor y arquitecto*. Buenos Aires: Summa+ books, 1999. p.132.)

Segundo Bullrich⁴, houve a preocupação de estabelecer uma perspectiva constante nas ruas adjacentes à edificação, bastante estreitas – respeitando e aceitando a rua-corredor. Outro ponto considerado no exercício projetual foi a necessidade de um espaço interior integrado, tanto na área do banco propriamente dito, quanto com o contexto circundante. Neste sentido, exploraram a idéia de que as ruas penetrassem a edificação, estabelecendo uma continuidade visual, principalmente, desde o interior para o exterior. Ambas as considerações resultaram no esquema estrutural proposto.

³ BOHIGAS, O. “Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa”. Buenos Aires: SUMMA, n°183/184 – jan/fev 1983. pág.: 37.

⁴ BULLRICH, F. “Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana”. Barcelona: Editorial Blume, 1969. pág.: 49.

Este “continuum” espacial, largamente focado através da conexão dos níveis e da retórica formal – mesmo que exigindo demasiadamente da estrutura de concreto armado - resulta em uma obra plena, tanto por seu conteúdo plástico quanto pelo evidente valor funcional.⁵

Comportando um volume interno de 80.000m³, o banco e se detém a uma concepção funcional básica: em um espaço único, se diferencia a área pública da privada e, atua em relação com o espaço exterior como um prolongamento das ruas adjacentes. É dividido em três subsolos e seis níveis superiores, além do pavimento de acesso que está conformado por um vazio na esquina, o qual dilata a dimensão apertada das ruas Bartolomé Mitre e Reconquista, absorve a circulação dos pedestres e facilita o acesso à edificação.

Segundo Comas⁶:

“O acesso ao interior do Banco implica a passagem pelo vestíbulo e um giro que permite tanto descobrir a extensão horizontal da grande sala como aperceber-se de sua expansão vertical através dos interstícios entre as lajes e entre as lajes e as paredes de vidro. O contraste entre a estreitas das ruas adjacentes é enorme, e se acompanha de uma forte sensação de descompressão e alívio, análoga à que se experimenta ao chegar à uma clareira após uma caminhada na selva fechada.”

Internamente, dos seis níveis que fragmentam o espaço interno único, os dois primeiros se destinam ao atendimento do público, juntamente com o andar térreo e o primeiro subsolo; os demais pavimentos são de uso interno.

Fig. 04. “O edifício funciona dentro de um espaço único e este espaço está dividido em uma zona privada e uma zona pública...” (Fonte: “Banco de Londres y America del Sur”. SUMMA. n°6/7, p.28, dez.1966.)

⁵ “Banco de Londres y America del Sur”. SUMMA. n°6/7, p.30, dez.1966

⁶ Carlos Eduardo Dias Comas, Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal. 2G, Barcelona, n. 8, p. 140, 1998.

Fig. 05. “Como se a zona pública fosse como um prolongamento das estreitas ruas adjacentes...”
(Fonte: “Banco de Londres y America del Sur”. SUMMA. n°6/7, p.28, dez.1966.)

Fig.06. “...o grande espaço interno, disposto em uma série de planos sobrepostos, atua como uma grande praça coberta, que ultrapassa seus limites e se encontra com as fachadas das edificações vizinhas, como se a paisagem interior fosse como uma penetração da paisagem urbana externa...”
(Fonte: “Banco de Londres y America del Sur”. SUMMA. n°6/7, p.29, dez.1966.)

Fig.07 e 08. Através da ampla esquadria, a rua se prolonga no espaço interno. (Fonte: GLUSBERG, J. Clorindo Testa – pintor y arquitecto. Buenos Aires: Summa+ books, 1999. p.135.)

A concepção estrutural

Os debates iniciados por volta da década de cinquenta, do século passado, sobre a utilização do concreto armado, constituíram nos anos sessenta uma característica pela vasta experimentação estrutural com o mesmo.⁷

Naqueles anos, foram construídos na cidade de Buenos Aires uma série de edifícios de grande importância, desde diversos pontos de vista. Ainda que propostos para diferentes fins e respondendo a distintos critérios de funcionamento, pode-se dizer que representam a arquitetura daquela época. Naturalmente, isso não é garantia de uma boa arquitetura, mas sim, de uma racional utilização dos meios técnicos e econômicos. Nestas edificações a solução estrutural adotada responde a um esquema de funcionamento simples que possibilita uma construção econômica e prazo de execução conveniente. Têm as virtudes e as limitações de obras marcadas por uma época de transição, são obras que em meio a passos incertos se estabelecem em um caminho ainda pouco trilhado no país.⁸

A sede central do Banco de Londres e América do Sul é, seguramente, uma das obras mais importantes concluídas naqueles anos em Buenos Aires. Particular interesse reside na estrutura de concreto armado executada que foi calculada pelo escritório “Ingenieros Consultores Fernández Long y Regini”. Destaca-se, neste momento, a magnitude desta obra onde foi estimada a utilização de 15.000m³ de cimento e 2.000 toneladas de aço para o concreto armado.⁹ A extraordinária qualidade de sua confecção, e os esforços demandados para sua execução, torna de grande interesse a análise da sua estrutura.

⁷ LIERNUR, Jorge Francisco. *Arquitectura em la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad*. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001

⁸ PEDREGAL, J.M. “Sobre la concepción estructural del Banco de Londres”. *SUMMA*, Buenos Aires, n°6/7, pág. 47, dez., 1966.

⁹ “Exponentes del potencial de nuestra industria de construcción. La nueva sede del Banco de Londres y América del Sur”. *Construcciones*, Buenos Aires, n°191, pág. 564, 1964.

Com uma superfície coberta total de 28.727m², 45 metros de extensão sobre a Rua Bartolomé Mitre, e quase 75 metros sobre a Rua Reconquista, a edificação possui uma solução estrutural que reafirma os ideais arquitetônicos propostos, e resulta em uma equilibrada utilização do material, dentro de suas próprias leis, permitindo a criação da forma determinada.¹⁰

A concepção estrutural do Banco define um claro exemplo de uma planta livre, com as inúmeras possibilidades de organização que tal solução permite. Em linhas gerais, o projeto é concebido como um grande espaço unificado, organizado mediante seis bandejas. As duas primeiras destinadas ao uso público, e os quatro níveis seguintes destinados ao uso interno do Banco. Todas elas estão dispostas em dois grupos paralelos. Contudo, as últimas se encontram suspensas mediante cabos tensores fixados na cobertura.

Ainda que com as dificuldades de tal envergadura, o térreo – cota +2,18 metros – e os três subsolos obedecem a um esquema estrutural relativamente simples. Estas lajes, unidas à cortina perimetral, em concreto armado, que envolve todo o volume subterrâneo, constituem um volume rígido que, com critérios, é utilizado como receptor de cargas da estrutura superior, formada por dois sistemas estaticamente independentes.

Um dos sistemas se materializa nas lajes dos pavimentos +5,92 metros e +9,66 metros; constituindo um conjunto de bandejas que se apóiam em vigas tubulares de 18 metros de comprimento que alojam os dutos de ar condicionado. Estas bandejas ficam em balanço de 7,00 metros para cada lado da viga, sendo a área de influência por apoio na ordem de 250m².

A presença de condutos verticais encostados na alma das colunas, em forma de duplo T, que atravessam as lajes na proximidade de seus pontos de apoio, cria fortes concentrações de tensões em zonas nas quais foi difícil materializar a correta colocação da armadura e a concretagem. Problema este que obrigou os engenheiros a realizar um estudo analítico da questão.¹¹

O outro sistema estrutural ao qual foi feita referência é constituído por um conjunto de vigas, lado a lado, na cota +27,00 metros – cobertura -, que se apóiam sobre as colunas presentes na fachada, sobre um pórtico - localizado no extremo sul da fachada interior - responsável pela estabilidade transversal e, nos dois grupos de circulação vertical.

As lajes +12,72 metros; +15,61 metros; +18,84 metros e +22,00 metros; são os pavimentos destinados ao uso interno do Banco, estão dispostos em dois grupos paralelos, e se encontram suspensos mediante cabos tensores fixados no reticulado de vigas citadas anteriormente. A suspensão das lajes foi executada por meio de tensores e vigas metálicas, seguindo um módulo de 3,00 x 6,00 metros. Como trata-se de lajes pré-fabricadas de concreto, cada módulo

¹⁰ Idem

¹¹ PEDREGAL, J.M. "Sobre la concepción estructural del Banco de Londres". SUMMA, Buenos Aires, n°6/7, pág. 47, dez., 1966.

corresponde a dois elementos de 1,50 x 6,00 metros. Dessa forma, cada laje produz um peso aproximado 1.800kg e completam um total de 4.000m² de superfície.¹²

O módulo de 3 metros foi aplicado tanto no desenho das colunas exteriores, quanto nas vigas da cobertura. Sobre esta, duas grandes vigas maciças conectam a estrutura dos núcleos verticais e auxiliam na sustentação de parte da carga da cobertura.

Fig.09. Corte transversal demonstrando os sistemas e elementos estruturais.
(Fonte: Desenho da autora sobre as referências publicadas na revista GA Books, nº65, abr., 1984.p.46).

¹² Idem

Fig.10. Planta Baixa Térreo.

(Fonte: Desenho da autora sobre as referências publicadas na revista GA Books, nº65, abr., 1984.p.44).

Fig.11. Planta Baixa bandejas +5,92m; +9,66m.

(Fonte: Desenho da autora sobre as referências publicadas na revista GA Books, nº65, abr., 1984.p.44).

Planta Baixa Bandejas suspensas (+12,72; +15,61; +18,84; +22,07m)

1.Serviços 2.Circulação vertical pública (baixo fluxo) 3.Circulação vertical funcionários

Planta Baixa Cobertura (+27,00m)

1.Sala de máquinas 2.Escada de acesso a cobertura-gerentes 3.Biblioteca funcionários 4.Estar funcionários 5.Terraço 6.Escada de acesso a cobertura-funcionários 7.Sala de reuniões 8.Bar 9.Refeitório gerentes 10.Refeitório principal 11.Cozinha 12.Serviços

Fig.12. Planta Baixa bandejas suspensas +12,72m; +15,61m; +18,84m; +22,07m.

(Fonte: Desenho da autora sobre as referências publicadas na revista GA Books, nº65, abr., 1984.p.45).

Fig.13. Planta Baixa cobertura +27,00.

(Fonte: Desenho da autora sobre as referências publicadas na revista GA Books, nº65, abr., 1984.p.45).

Corte Transversal

A.Níveis com alto fluxo de público B.Níveis com baixo fluxo de público C.Refeitório diretoria
D.Refeitórios E.Central de computadores G.Tesouro principal H.Tesouro de reserva I.Tesouro
de títulos J.Distribuição horizontal do sistema de ar condicionado K.Exaustão e tomada de ar
para sistema de ar condicionado L.Estacionamento M.Reservatório e casa de máquinas

Fig.14. Corte Transversal.

(Fonte: Desenho da autora sobre as referências publicadas na revista GA Books, nº65, abr., 1984.p.46).

As colunas presentes nas fachadas sofrem grandes esforços de compressão, por isso foi utilizado um concreto de tipo B350, e para o restante da obra o B225.¹³ Assim mesmo, essas colunas foram interligadas umas nas outras, em diversos níveis, por meio de diafragmas verticais para assim confirmar a rigidez do sistema. A colunata perimetral cumpre, segundo os arquitetos, três funções fundamentais: como elemento estrutural de sustentação da cobertura; como máscara protetora dos reflexos do sol no interior da edificação; como expressão escultural da força e simbolismo previsto para o caráter do edifício. Por trás das colunas, apoiadas independentemente em uma estrutura de alumínio, estão os fechamentos transparentes, desenvolvidos com vidros térmicos para amenizar a carga térmica incidente na edificação.¹⁴

Fig. 15. Detalhe das esquadrias entre os pilares que conformam a colunata perimetral.
(Fonte: GLUSBERG, J. Clorindo Testa – pintor y arquitecto. Buenos Aires: Summa+ books, 1999. p.129.)

Fig. 16 e 17. Detalhe da colunata perimetral.
(Fonte: GLUSBERG, J. Clorindo Testa – pintor y arquitecto. Buenos Aires: Summa+ books, 1999. p.131.)

¹³ Idem

¹⁴ "Banco de Londres y America del Sur". SUMMA. n°6/7, p.35, dez.1966

Fig.18. Detalhe do módulo da colunata perimetral. (Fonte: GA Books, nº65, abr., 1984.p.47).

A excelente imagem das superfícies de concreto aparente foi conquistada especialmente pelo cuidado sobre a execução das formas - onde 60% das mesmas foram confeccionadas no local- e utilizando misturas com uma relação entre a água e o cimento relativamente altas. Por isso, o uso do vibrador de concreto foi dispensado, uma vez que a utilização do mesmo em concretos pouco pastosos pode produzir a desagregação dos componentes do mesmo. A alta resistência buscada não poderia ser conseguida por meio de um aumento exagerado na dosagem do cimento, pois seriam aumentados também os inconvenientes derivados das retrações do mesmo.¹⁵

Dadas as condições especiais de apoio do reticulado de vigas superior (cota +27,00) não foram feitas juntas de dilatação nas mesmas, apesar de suas grandes dimensões – um dos lados do reticulado mede 75 metros. Os engenheiros optaram por estudar as cargas normais de seus planos, além das produzidas pela ação das variações de temperatura¹⁶

As formas metálicas foram bastante utilizados na obra, graças a versatilidade, resistência e duração ilimitada. Possuem um sistema autolimpante e por sua facilidade de transporte podem ser utilizadas progressivamente em diferentes partes da obra, eliminando quase totalmente as formas de madeira. Além do exposto, permitem uma montagem rápida, que não necessita de mão de

¹⁵ PEDREGAL, J.M. "Sobre la concepción estructural del Banco de Londres". SUMMA, Buenos Aires, nº6/7, pág. 47, dez., 1966.

¹⁶ Idem

obra altamente especializada. Foram empregados elementos da marca Acrow, produzidos pela Acrow Argentina S.A., com licença da Acrow Engineers de Londres.¹⁷

Fig.19. Detalhe da escada de uso público. (Fonte: GA Books, nº65, abr., 1984.p.47).

Fig. 20 e 21. Vista da escada de uso público. (Fonte: GLUSBERG, J. Clorindo Testa – pintor y arquitecto. Buenos Aires: Summa+ books, 1999. p.134 e 136 respectivamente.)

¹⁷ Idem

O alto custo das estruturas de concreto armado projetadas para garantir os vãos livres e a flexibilidade exigida pelo programa de necessidades do Banco de Londres, além dos anseios sobre a imagem arquitetônica desejada, foi compensada – segundo os próprios arquitetos – pela simplificação da decoração e acabamentos. A maior parte do concreto armado ficou aparente, sem qualquer acabamento além de um verniz transparente utilizado no exterior, ou das zonas onde o mesmo foi colorido.¹⁸

Praticamente todos os materiais empregados na construção são de origem local, tendo sido importado somente o imprescindível, como os vidros, aços especiais, máquinas para o sistema de ar condicionado, além dos revestimentos de madeira e o mobiliário para o setor da presidência, que resguardam, com suas linhas clássicas e severas, a antiga tradição do Banco.¹⁹

Desde um ponto de vista formal e construtivo torna-se destacável a imaginação empregada para resolver cada um dos múltiplos detalhes construtivos dos elementos interiores e exteriores desta obra. Nesta ampla busca de soluções construtivas e formais se agrega a preocupação pelo encontro dos materiais corretos, e pelo tratamento das cores e iluminação.

A apreciação da obra acabada é uma prova de que todos os problemas foram devidamente estudados, além dos ajustes desenvolvidos entre as necessidades da obra e os técnicos. As emendas das formas confeccionadas com peças elásticas nas suas extremidades, são a prova de que foi compreendido que por mais pequenos que sejam os detalhes de uma obra, não devem ser deixados de lado. Sendo assim, o resultado final deve muito ao modo como foram resolvidos esses pequenos elementos.

Na realidade, nesta obra, não se pode falar de um projeto estrutural, mas de um difícil estudo realizado por engenheiros para dar solução estável a um projeto fortemente marcado pela intenção formal. Neste caso, ao invés de buscar soluções que ocultassem os elementos portantes, como foi utilizado em algumas épocas, se faz o mesmo, mas com a intenção de mostrar-los. Em ambos os casos se confundem o papel da estrutura e se sacrifica sua economia.²⁰

Uma aproximação sobre a concepção estrutural, dos detalhes executados, de suas instalações e dos inumeráveis planos que compõem o desenho de cada uma das partes do Banco de Londres e América do Sul, permite extrair proveitosos aspectos técnicos e estéticos. Esta situação constitui um dos numerosos valores desta obra, produto singular, fruto de condições excepcionais que são produzidos raramente, contém elementos possíveis de ser incorporados a um acervo comum, enriquecendo nossa experiência conjunta como criadores.

¹⁸ "Banco de Londres y America del Sur". SUMMA. n°6/7, p.40, dez.1966

¹⁹ "Banco de Londres y America del Sur". SUMMA. n°6/7, p.42, dez.1966

²⁰ Idem

BIBLIOGRAFIA

- “Banco de Londres y América del Sur, casa central Buenos Aires, Argentina, 1959-66”. **GA Books**, n°65, abr., 1984.
- “Banco de Londres y América del Sud”. **Summa**, Buenos Aires, n°6/7, págs. 27-52, dez., 1966.
- BAYON, Damián. **Panorámica de la arquitectura latino-americana**. Barcelona: Blume, 1977.
- BOHIGAS, O. “Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa.” Buenos Aires: **Summa**, n°183/184, jan./fev., 1983.
- BIANCO, F. “La imaginería de la Memoria.” Buenos Aires: Revista **3 – Revista de Teoría, Historia y Crítica de la arquitectura**, nov./dez., 1993.
- BROWNE, E. **Otra arquitectura en America Latina**. México: Editorial Gustavo Gilli, S.A., 1988.
- BULLRICH, F. **Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana**. Barcelona: Editorial Blume, 1969.
- COMAS, C.E.D. “Memorandum latinoamericano: la ejemplaridad arquitectónica de lo marginal. **2G**, Barcelona, n. 8, p. 129-143, 1998.
- “Exponentes del potencial de nuestra industria de construcción. La nueva sede del Banco de Londres y América delDud”. **Construcciones**, Buenos Aires, n°191, págs. 563 – 570, 1964.
- GLUSBERG, J. **Clorindo Testa – pintor y arquitecto**. Buenos Aires: Summa+ books, 1999.
- LIERNUR, J. F. **Arquitectura en la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad**. Buenos Aires: Fondo Nacional de las artes, 2001.
- PETRINA, A. “Entrevista al arquitecto Clorindo Testa”. Buenos Aires: **Summa**, n°164 - 1981.
- SEGRE, R. “O realismo mágico na arquitetura argentina”. **Revista Arquitetura & Urbanismo**. jan., 2003.
- PEDREGAL, J.M. “Sobre la concepción estructural del Banco de Londres”. **Summa**, Buenos Aires, n°6/7, págs. 47-48, dez., 1966.
- WAISMAN, M. “La obra de Testa: Propuesta para uma lectura”. Buenos Aires: **Summa**, n°183/184 – jan./fev., 1983.